

O‘SIMLIKLARNING INSON VA BIOSFERADA TUTGAN O‘RNI VA MUHOFAZASI

Xomidova Gulsora G‘ulomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976524>

Qabul qilindi: 26.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-200-202

Annotatsiya: Bu tezisni yozishimdan maqsad shuki o‘simliklarni inson hayotidagi tutgan o‘rni va vazifasini yoritib berishdan iborat. Dunyodagi barcha jonli mavjudodlar jumladan o‘simliklar, hayvonlar, bakteriyalar, mikroorganizmlar inson ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan. Lekin insoniyat bu narsalardan oqilona foydalanishi va zarur bo‘lsa asrab avaylashi darkor. O‘simliklarni himoya qilish orqali havo muhitini himoya qilish, hayvonlarni ko‘paytirish orqali esa oziq-ovqat, kiyim – kechak, bundan tashqari dori-darmon vositalari ishlab chiqariladi.

Kalit so‘zlar: Biosfera, kislarod, karbonat angidrid, azot, fotosintez, oqsil.

Annotation: The purpose of writing this thesis is to shed light on the role and function of plants in human life. All living creatures in the world, including plants, animals, bacteria, and microorganisms, were created to meet human needs. But humanity needs to use these things wisely and preserve them if necessary. By protecting plants, we protect the air environment, and by breeding animals, food, clothing, and medicines are produced.

Key words: Biosphere, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, photosynthesis, protein.

ASOSIY QISM.

O‘simliklar bizni oziqlantiradi, kiyintiradi, isitadi, ko‘zni esa yopiq kolleksiyalarda, guldastalarda va gulli bezaklarda quvontiradi. Sayyoramizning yashil bezaklarini tashkil etuvchi turlar Yer atmosferasiga kislorod chiqishi bilan organik birikmalar hosil qilishga qodir. O‘simliklarning inson hayotidagi, tabiatda va iqtisodiy faoliyatda ahamiyati katta. Keling, amaliy foydalanishning asosiy yo‘nalishlarini va tirik organizmlarning ushbu katta guruhining kognitiv rolini ko‘rib chiqaylik. O‘simliklarni hamma joyda topish mumkin: o‘rmonda, dalada, okean tubida, bir tomchi suvda va tog‘ tepasida. Bu tirik mavjudotlar guruhi orasida bir

hujayrali va ko‘p hujayrali organizmlar ajralib turadi. O‘simliklar, ularning tuzilishi, tarqalishi va sistematikasini o‘rganuvchi fan botanikadir. Muayyan hududda joylashgan barcha turdagi o‘simliklarning yig‘indisi floradir. Avtotrof mavjudotlar Yerdagi barcha hayot uchun zarurdir.

O‘simliklarning qiymati yashil hujayralardagi kimyoviy jarayonlarning quyidagi xususiyatlari bilan belgilanadi:

- yorug‘lik energiyasi so‘rilgan, reaksiyalar uchun ishlatiladigan ovqatlanish usuli; odamlar, hayvonlar va o‘simliklarning nafas olishi uchun zarur bo‘lgan kislorodni chiqarish;
- organik moddalarning shakllanishi;
- karbonat angidridning so‘rilishi, uning katta miqdori odamlar va hayvonlar uchun zararli.

Yashil o‘simliklarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati suv, kislorod, azot, karbonat angidrid va boshqa birikmalarning aylanishlarida ishtirok etishidir. Masalan, ko‘p hujayrali tirik mavjudotlar havo va tuproqdagi azot molekulalarini o‘zlashtira olmaydi. Element oqsilni yaratish uchun zarur - eng muhim "qurilish materiali" va ozuqa moddasi. Ildizlar ustida dukkakli o‘simliklar azot biriktiruvchi bakteriyalardan tashkil topgan tugunlar hosil bo‘ladi. Ular tuproqdagi bo‘shliqlarni to‘ldiradigan havo tarkibidagi azotni o‘zlashtiradi va dukkakli o‘simliklar uchun mavjud bo‘lgan birikmalarga aylantiradi. Bu simbioz turli tirik mavjudotlarning foydali hamkorligidir. O‘simliklar nobud bo‘lganda, tuproq tirik ildizlar tomonidan so‘rilishi mumkin bo‘lgan azot birikmalari bilan boyitiladi. Bir kishi uchun dukkaklilar oqsilning muhim manbai hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligida ular yashil go‘ng sifatida ishlatiladi. O‘simliklarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati juda xilma-xildir. Shunday qilib, fotosintez, azot fiksatsiyasi va transpiratsiya (barglar tomonidan suv bug‘ining chiqishi) havo tarkibiga ta‘sir qiladi. Bug‘lanish yashil organizmni haddan tashqari issiqlikdan himoya qilishga yordam beradi.

O‘simliklar tufayli havo toza, sovuqroq va namroq bo‘ladi:

- yorug‘likdagi yashil hujayralar atmosferadagi karbonat angidridni o‘zlashtiradi va kislorod chiqaradi;
- barglar transpiratsiyaga qodir, atrofdagi havodagi suv bug‘ining tarkibini tartibga soladi;
- o‘simliklar chang, kuyik va odamlar uchun zararli bo‘lgan boshqa ifloslantiruvchi moddalarni saqlaydi;
- barglar tomonidan ajratilgan fitonsidlar patogenlarga zararli ta‘sir ko‘rsatadi.

Tabiatda va inson hayotida o‘simliklarning ahamiyati juda katta. Yashil o‘simliklar fotosintez va ekskretsiya orqali Yerda hayot mavjudligini ta‘minlaydi. Fotosintez - murakkab biokimyoviy jarayon bo‘lib, unda o‘simliklar yashil pigment xlorofill orqali quyosh nuri energiyasidan karbonat angidrid va suvdan energiyaga boy organik moddalarni sintez qiladi. Natijada, quyosh energiyasi kimyoviy bog‘lanish energiyasiga aylanadi. O‘simliklar biosferada organik moddalar ishlab chiqaruvchisi bo‘lib, ular boshqa organizmlarning mavjudligini ta‘minlaydigan trofik piramidalarning asosi bo‘lib xizmat qiladi. O‘simliklarsiz insoniyatning mavjudligini tasavvur qilib bo‘lmaydi, shuning uchun sayyoramizning yashil bezaklaridan oqilona foydalanish, ehtiyotkorlik bilan davolash va yangilanish kerak. O‘simliklar Yerda keng tarqalgan. Ular hayot uchun mos bo‘lgan joylarda joylashgan. Shu bilan birga, har bir yashash joyi va iqlim zonasi o‘ziga xos o‘simliklar bilan ajralib turadi.

XULOSA.

O‘simliklar suyuq suvga muhtoj, shuning uchun ularning ko‘pchiligi yetarli miqdorda yog‘ingarchilik bo‘lgan va yil davomida sovuq bo‘lmagan joylarda mavjud. Bunday iqlim zonalari o‘rmonlar va o‘tloqlar hosil bo‘ladi. Quruqroq joylarda biz dashtlarni uchratamiz. Ammo cho‘llarda va abadiy muzliklarda ham ba‘zi o‘simliklar o‘sadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tourchi, M.; Arslan, A.; Iranshahi, M. Biological Effects of Arctiin from Some Medicinal Plants of Asteraceae Family. *Am. J. Lifen Sci.* 2016,
2. Azizov.X.Ya., Vaisova.G.B., Mahkamov. T. X., Matkarimova. A.A. *Botanika (O‘quv qo‘llanma)Toshkent-2018-yil.”Fan va texnologiya”*,
3. Islomov B.S., Hasanov M.A. *“Botanika” Samarqand-2020-yil*
4. Prator O‘., Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E., Axunov X., Ibodov K., Mahmudov V. *“Botanika”, “Ta‘lim nashriyot” Toshkent-2010-yil.*